

“ЁДДОШТҲО”-И САДРИДДИН АЙНӢ ҲАМЧУН САРЧАШАМАИ ТАЪРИХӢ

*Р.А.Арслонзода,
номзади илми таърих, и. в. профессори кафедраи
таърихи ҷаҳони Донишгоҳи давлатии Фарғона*

Аннотатсия: дар мақола паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти кишвар дар “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ, ки энциклопедияи ба худ хоси ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангии аморати Бухоро дар охири садаи XIX ва оғози садаи XX мебошад, мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: Айнӣ, урфу одатҳои мардумӣ, маросимҳои тӯй ва мотам, рушди касбҳо: бофандагӣ, дегрезӣ, мӯзадӯзӣ, дурадгорӣ, қаннодӣ, савдои дохилӣ ва берунӣ, сохтори таълим ва ғ.

Яке аз манбаъҳои муҳим, ки перомуни ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва мадания аҳолии аморати Бухоро дар охири садаи XIX ва оғози садаи XX маълумот медиҳанд, ин асари нависандаи барҷаста, олим ва арбоби ҷамъиятӣ Садриддин Саидмуродзода Айнӣ – “Ёддоштҳо” мебошад. Муаллиф дар асар воқеотеро, ки дар овони бачагӣ ва ҷавониаш шахсан дида ва шунида буд, ба қалам мегирад ва манзараҳои рангоранги зиндагии мардумро таҷассум менамояд. Азбаски Садриддин аз кӯдакӣ бачаи зукко ва зирак буд, ӯ кунҷковона ҳаёти ҳаррӯзаӣ одамон, тарзи зисти гуруҳҳои гуногуни иҷтимоиро мушоҳида кард ва мавриди баён қарор дод.

Айнӣ дар мисоли деҳаҳои Соктаре ва Маҳаллаи Боло, ки солҳои бачагии ӯ дар он ҷо гузашта буданд, дар бораи шаклҳои замидорӣ, андозу подошҳо ва ҳаёти вазнини деҳқонон ҳикоя мекунад. Хусусан, дар Маҳаллаи Боло, ки дар сарҳади биёбони Қизилқум ҷойгир буд, одамон аз норасоии об ва кӯчидани рег азият мекашиданд.

Муаллиф дар асоси мисолҳои боэътимод перомуни урфу одатҳои серхарҷ, ки дар маросимҳои тӯй ва дафн назаррас буданд, сухан меронад. Айнӣ менависад, ки ин ҳолати ногувор сабаби ба қарз ғўтидани ашхоси камбизоат мегардид. Масалан, дар қисми якуми асар нависанда тӯйи суннатиеро, ки падари ӯ Саидмуродхоҷа ба шарафи писараш Садриддин барпо кард, тасвир мекунад. Аз ҷумла, рӯзи тӯй ба ҳамаи мардон ва занони деҳа ош дода, ҳофизон ва машшоқон ҳунарнамоӣ мекунанд. Падараш барои баргузор

кардани тўй аз пайвандони худ қарз гирифта, баъд дар давоми якчанд муддат онро пардохта буд.

Айнӣ менависад, ки дар он ошон маросими дафн ҳам аз чиҳати бисёрии хароҷот аз тўй намонд. Дар “Ёддоштҳо” оварда шудааст: Садриддини ҷавон пас аз вафоти падару модар (онҳо аз касалии вабо фавтида буданд) барои таҷлили маросими дафн аз савдогари ҳамдеҳа Ёўлдошбой 225 танга қарз мегирад. Хушбахтона, ҷуворимақкае, ки падараш кошта буд, ҳамон сол ҳосили фаровон дод ва Садриддин онро фурӯхта, қарзро пардохт. Ғайр аз ин, тибқи таомул, ӯ мебоист сари соли волидайн ва тўйи суннати бародарони хурдашро таҷлил кунад. Барои гузаронидлани ин маросимҳо ӯ маҷбур шуд ҳавлии меросии падарро, ки дар Маҳаллаи Боло ҷойгир буд, фурӯшад.

Аз мисолҳои овардашуда хонанда боварӣ ҳосил мекунад, ки урфу одатҳои серхароҷот аҳволи мардуми камбағалро боз вазнинтар мекард. Дар ҳамин ҷо бояд қайд намуд, ки дар он ошон Беҳбудӣ, Фитрат ва дигар рӯшанфикрон дар газета ва журналҳо мақолаҳо дарҷ намуда, ин иллатҳои иҷтимоиро саҳт танқид карда буданд.

Аз синни дувоздаҳсолагӣ Садриддин талабаи мадориси Бухоро гардида, дар шаҳр умр ба сар бурд ва ҳаёти шаҳрро низ хуб омӯхт. Ӯ ҳолати соҳаҳои асосии хоҷагии шаҳр – пешоварӣ (хунармандӣ) ва савдори мушоҳида карда, дар ин хусус дар “Ёддоштҳо” маводҳои ҷолиби диққат меоварад. Хусусан, перомуни рушди бофандагӣ, дегрезӣ, мӯзадӯзӣ, дурадгорӣ, қаннодӣ дар Бухоро маълумотҳои муфид оварда шудаанд.

Айнӣ ҷараёнҳои технологиро дар баъзе соҳаҳои пешоварӣ муфассал баён мекунад. Нависанда бо мисолҳои аниқ ниҳоят вазнин будани шароити меҳнат ва зиндагонии устоён ва пешоварон, кам будани музди кори онҳоро нишон медиҳад. Дар натиҷа пешоварон маҷбур буданд, ки барои таъминоти оилаи худ аз соҳиби корхона ба ивази фоиз қарз гиранд. Ҳамин тариқа, бо гузаштани вақт миқдори қарзи онҳо, ба ҷои коҳиш ёфтани баръакс, торафт зиёд мешуд, дар натиҷа коргарон умуман имконияти тарк кардани ҷои корро надоштанд.

Боз як чиҳати ёддоштҳои Айнӣ – ин мавҷуд будани маводҳои перомуни рисолаҳо – сеҳҳои пешоварон мебошад, ки дар шаҳри Бухоро фаъолият мебарданд. Агар хотиррасон кунем, ки ин гуна

маълумотҳо дар дигар манбаъҳои таърихӣ бисёр нестанд, аҳамияти “Ёддоштҳо” ҳамчун сарчашмаи таърихӣ боз меафзояд.

Бархе воқеаҳои ҳаётӣ, ки “Ёддоштҳо” перомуни савдои дохилӣ ва берунии аморати Бухоро маълумотҳо медиҳанд. “Ёддоштҳо” дар бораи ҷараёни савдо дар бозори пахта, дӯкон ва растаҳои Бухоро, инчунин оид ба савдои тучқорони бухорӣ бо Россия ва вилояти Фарғонаи генерал-губернатории Туркистон факт ва мисолҳои дақиқ оварда шудаанд. Аз онҳо доништан мумкин, ки дар савдои аморати Бухоро бо Россия фирмаи “Кавказ ва Меркурий” нақши калон мебозид. Бисёр бойён ва савдогарони маҳаллӣ ба фирмаи мазкур даллолӣ ва ё воситачӣгӣ мекарданд ва бо ҳамин роҳ сармоя ба даст меоварданд.

Дар “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айни ҳаёти маънавӣ ва мадания аҳолии аморати Бухоро акси худро ёфтааст. Аз ҷумла, муаллиф, ки солиёни дароз дар мактаби кӯҳна ва мадраса таҳсил гирифта буд ва соҳаи таълимро нағз медонист, дар ин бора маълумотҳои эътимоднок овардааст. Хусусан, маводҳои доир ба дастури мадориси Бухоро, савияи таълим дар он ҷо ва фанҳое, ки ба толибони илм тадрис карда мешуданд, ҷолиби диққат мебошанд. Маводҳои дар ёддоштҳои Айни овардашуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар аморати Бухоро сохтори таълим мутлақо кӯҳна буда, ислоҳ карданро тақозо мекард. Дертар Айни дар ҳаракати ҷадидон ширкат варзида, дар ташкил намудани мактабҳои усули нав, навиштани дастурҳо ва китобҳои дарсӣ саҳмгузори кардааст.

“Ёддоштҳо” дар пажӯҳиши ҳаёти мадания аморати Бухоро дар охири садаи XIX ва оғози садаи XX низ ҳамчун манбаи муҳим хизмат мекунад. Дар атрофи Аҳмади Дониш ва Шарифҷон маҳдум – Садри Зиё ташаккул ёфтани маҳфилҳои адабӣ ва фарҳангӣ, дар ин ҷо фаъолият бурдани Шоҳин ва Ҳайрат барин шоирони соҳибистеъдод дар асари Айни инъикоси худро ёфтаанд. Хусусан, мавқеи волои Аҳмади Дониш дар ҳаёти маънавии Бухоро хеле муфассал баён шудааст.

“Ёддоштҳо”-и Садриддин Айни водор мекунад, ки пажӯҳишгарон бояд мафҳуми “шоирони дарбор”-ро эҳтиёткорона истифода баранд. Чи тавре ки муаллиф менависад, амири Бухоро Абдулаҳад барои ҳамчун ҳукмдори бомаърифат муаррифӣ кардани худ, якчанд шоиронро ба дарбор таклиф мекунад. Бархе аз шоирони беистеъдод инро барои худ шараф ҳисоб мекарданд ва дар “асарҳо”-

и худ амирро мадҳ мекарданд. Аммо барои Савдо ва Шоҳин барин шоирон, ки аз ноилоҷӣ шоирони дарбор гаштанд, ин фоҷеаи ҳақиқӣ буд. Онҳо аз хизмат кардан ба амир манфаате надоштанд. Баръакс, ин ҳолат ба ҳаёт ва эҷоди онҳо таъсири манфӣ гузошт. Тақдири фоҷеавии Савдо ва Шоҳин ба ин мисол шуда метавонад.

Бояд қайд намуд, ки муаллиф асари мазкурро дар солҳои вопасини ҳаёти худ, баъди Ҷанги дуҷуми қаҳон таълиф кард. Дар ин оғоз сохти истибдодасоси шӯравӣ авҷ гирифта, мафкураи коммунистӣ дар ҷомеа якҷаҳатмрон буд. Ин мафкура талаб менамуд, ки ҳаёти тоинқилобии кишвар бо тарзи негативӣ, тавассути рангҳои сиёҳ тасвир карда шавад. Азбаски Садриддин Айнӣ дар ҳамин давр зиндагӣ мекард, вай маҷбур буд, ки як қадар ба нишондодҳои ҳизби коммунистӣ амал кунад. Аз ҳамин лиҳоз, дар “Ёддоштҳо” баъзе ҷиҳатҳои манфии ҳаёти иҷтимоӣ дар аморати Бухоро ба тарзи муболиғанок тасвир шуданаш аз эҳтимол дур нест. Аммо сарфи назар аз ин, таъкид кардан ҷоиз аст, ки Айнӣ барин эҷодкори бузург алайҳи эътиқод ва вичдони худ ҳаёти мардумро дар аморат ба таври сохтакорӣ тасвир накардааст. Барои ҳамин “Ёддоштҳо” яке аз муҳимтарин сарчашмаи таърихӣ оид ба таърихи аморати Бухоро дар охири садаи ХХ ва оғози садаи ХХ маҳсуб меёбад.

Манбаҳо ва адабиётҳо:

1. Айнӣ С. Старая Бухара (Воспоминания). Пер с тадж. С.П.Бородина // Собр. соч. Т. 4. – Москва: Художественная литература, 1974. – 288 с.
2. Айнӣ С. Старая Бухара (Воспоминания). Пер с тадж. С.П.Бородина // Собр. соч. Т. 5. – Москва: Художественная литература, 1974. – 416 с.
3. Айнӣ С. Эсдаликлар. – Тошкент: Ўздавнашр, 1953. – 310 б.
4. Айнӣ С. Эсдаликлар. III қисм // Асарлар. Саккиз томлик. 7-том. – Тошкент: “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965. – 240 б.
5. Айнӣ С. Эсдаликлар. IV қисм // Асарлар. Саккиз томлик. 8-том. – Тошкент: “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965. – 240 б.